

MENOPOZAL HASTALARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI: TAM İDRAR TETKİKİ İLE İDRAR KÜLTÜRÜNÜN KIYASLAMASI

Önder ERCAN¹ Serap Eylem YENER²

¹Dr. Kahramanmaraş Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

²Dr. Zeynep Kâmil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda menopoz hastalarında tam idrar tetkikindeki (TİT) enfeksiyon parametrelerinin idrar kültürde üremeyi gösterme öngörülerini değerlendirdik. Böylelikle sıklıkla yapılan tam idrar tetkikindeki parametrelerin tanı değerleri değerlendirecektir.

Gereç ve Yöntemler: 80 menopoz hastasının TİT ve idrar kültürleri retrospektif olarak incelendi. Lökosit, nitrit, eritrosit, protein ve glikoz değerlerinin üremeyi göstermede anlamlı fark olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca üremeyi göstermede sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer (PPV) ve negatif prediktif değerleri (NPV) değerlendirildi.

Bulgular: Bu parametrelerden sadece lökosit ve nitritte anlamlı fark saptandı (p değeri sırasıyla 0,03 ve 0,02). Lökositin sensitivite, spesifte, PPV, NPV'i sırasıyla %45, %65, %89,1, %15,6 olarak belirlendi. Nitrit için sırasıyla %2,7, %87,7, %76,7, %18,4 olarak saptandı.

Sonuç: TİT'te sadece lökosit ve nitriti anlamlı olarak saptadık. Ancak bu ikisinin de tanı değeri düşük olarak saptandı. Bu nedenle birlikte varlıklarında enfeksiyon düşünülmesi gerektiğini tavsiye etmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Tam idrar tetkiki, kültür, PPV

MENOPOZAL HASTALARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TANISI: TAM İDRAR TETKİKİ İLE İDRAR KÜLTÜRÜNÜN KIYASLAMASI

GİRİŞ

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) ve asemptomatik bakteriüri, postmenopozal hastalarda yaygın bir patolojidir. Yaşlılarda tüm hastanede yatışların %15,5' ini oluşturarak birinci sıradadır (1).

Yaşlı kişilerde İYE değerlendirmesinde güçlükler vardır. Semptomlar değişkendir. İdrar örneklerinin alınmasında problemlerle karşılaşılır. İdrar tahlilinde parametrelerin tanı değeri düşüktür (2). Yine yaşlı bireylerde antibiyotik rezistansı artmaktadır. Huzurevi gibi ortamlarda çoklu ilaca dirençli mikroorganizma prevalansı yüksektir (3). Yine Genişlemiş spektrumlu beta laktam ve karbopenem rezistans enterobakteria, kolistin dirençli gram negatif basillerin görülme sıklığı yaşlı bireylerde artmaktadır (4).

Kesin tanı yöntemi idrar kültürüdür. Ancak kültürün maliyetli olması, geç sonuç vermesi gibi nedenlerle genellikle tanı dipstick ile konmaktadır. Ancak dipstick, İYE tanısında güvenilir değildir (5).

Biz çalışmamızda dipstick testinin tanısal doğruluğunu inceledik.

GEREÇ VE YÖNTEMLER

Bu çalışmada menopoz hastalarında TİT'deki enfeksiyon parametrelerinin idrar kültürde üremeyi gösterme öngörüsünü değerlendirdik. Bunun için 80 postmenopozal hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Demografik bulguları kaydedildi.

TİT'de lökosit, eritrosit, protein, nitrit ve glikoz parametrelerinin kültürde üremesi olanları göstermede sensitivite, spesifite, pozitif prediktif değer (PPV) ve negatif prediktif değerleri (NPV) hesaplandı. Her bir parametrenin üremesi olanlar ve olmayanlar arasında anlamlı fark olup olmadığı değerlendirildi.

İstatistiksel analizde normal dağılım Shapiro Wilk's testi ile incelendi. Lökosit, eritrosit, protein, nitrit ve glikoz gruplarının kültür grupları arasındaki ilişki Pearson ki kare ile değerlendirildi. Gruplar arasında anlamlı farklılık, Mann Withney U testi ile değerlendirildi. İstatistiksel analizler ve hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 26.0 (IBM Corp. Released 2019. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 26.0. Armonk, NY: IBM Corp.) ve MS-Excel 2016 programları kullanıldı. Tip-I hata düzeyi $\alpha=0.05$ alınarak istatistiksel hipotezler değerlendirildi.

Çalışmamız Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Özel Sular Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde retrospektif olarak yapıldı.

BULGULAR

Hastalarda ortalama yaş 58 3.5, ortalama menopoz süresi, 7.2±3.1, BMI 32.2± 2.8, parite 3.5±1,1 olarak saptandı (Tablo 1).

TİT'deki lökosit'in kültürde üremeyi göstermede sensitivite, spesifte, PPV, NPV'i sırasıyla %45, %65, %89,1, %15,6 olarak belirlendi. Eritrosit için sırasıyla %35,8, %68,2, %87,4, %13,7 olarak belirlendi. Protein için sırasıyla %9, %90,3, %85,6, %12,5 olarak belirlendi. Nitrit için sırasıyla %2,7, %87,7, %76,7, %18,4 olarak belirlendi. Glikoz için ise sırasıyla %2,3, %95,4, %86,2, %8,5 olarak saptandı. Bunlardan sadece lökosit ve nitritin kültürde üremeyi göstermede anlamlı değeri olduğu belirlendi (sırasıyla p= 0,03, p=0,02). Diğer parametrelerde anlamlı fark saptanmadı (Tablo 2).

TARTIŞMA

TİT, idrar yolu enfeksiyonunda sıklıkla kullanılan bir tetkiktir. Ancak tahlildeki parametrelerin üremeyi gösterme başarıları düşüktür. Ayrıca bu değerler literatürde farklı oranlarda belirtilmiştir (6). Literatürde değişik hasta gruplarında TİT parametrelerinin tanı değerini inceleyen çalışmalar vardır. Yapılan bir çalışmada lökositin üremeyi göstermede sensitivite ve spesifitesi sırasıyla % 62 ve % 70, nitritin ise sırasıyla % 50 ve % 82 olarak saptanmıştır (7).

Başka bir çalışmada lökosit esteraz için sensitivite spesifite, PPV ve NPV değerleri sırasıyla % 46, % 90, % 85 ve % 66; nitrit için sırasıyla % 80, % 58, % 54 ve % 75 olarak bulunmuştur. Nitrit ve lökosit esteraz beraber değerlendirildiğinde PPV % 90 kadar yüksek olarak belirtilmiştir (8). Ancak çalışmamızda lökositin sensitivitesi %45 iken nitritin %2,7 olarak düşük bulduk. PPV değerleri ise sırasıyla % 15 ve % 18 olarak düşük saptandı. Biz bu parametrelerin tanı değerini literatürdekinden düşük saptadık. Tanıda en yüksek PPV'i olan nitrit bile %18 oranda idi. Bunun sebebi yaşlı hastalarda enfeksiyon parametrelerinin güvenilirliğinin düşmesi olabilir.

Ayrıca enterokok vakaları nitrit atılımına neden olmamaktadır. Bu nedenle enterokok enfeksiyonunun yaygınlaşması nedeniyle olabilir (9).

Bir çalışmada nitritin 5,6 kat, lökosit esteraz 3,5 kat, eritrositin ise 2,1 kat idrar enfeksiyon riskini arttırdığı gösterilmiştir (10).

Biz çalışmamızda üremede sadece lökosit ve nitrit varlığının da anlamlı fark saptadık. Diğerlerinde anlamlı fark saptamadık. Bu nedenle sadece TİT'de sadece lökosit ve nitrite bakılmalıdır. Ayrıca yaşlı hastalarda tek başlarına tanı değerleri düşük olduğu için bu ikisi beraber değerlendirilmesini önermekteyiz. Böylece PPV artacaktır.

REFERANSLAR

- 1- Curns AT, Holman RC, Sejvar JJ, Owings MF, Schonberger LB. Infectious disease hospitalizations among older adults in the United States from 1990 through 2002. *Arch Intern Med.* 2005 Nov 28;165(21):2514-20.
- 2- Ducharme J, Neilson S, Ginn JL. Can urine cultures and reagent test strips be used to diagnose urinary tract infection in elderly emergency department patients without focal urinary symptoms? *CJEM.* 2007 Mar;9(2):87-92.
- 3- Sanchez GV, Babiker A, Master RN, Luu T, Mathur A, Bordon J. Antibiotic Resistance among Urinary Isolates from Female Outpatients in the United States in 2003 and 2012. *Antimicrob Agents Chemother.* 2016 Apr 22;60(5):2680-3.
- 4- Matthews SJ, Lancaster JW. Urinary tract infections in the elderly population. *Am J Geriatr Pharmacother.* 2011 Oct;9(5):286-309.
- 5- Cortes-Penfield NW, Trautner BW, Jump RLP. Urinary Tract Infection and Asymptomatic Bacteriuria in Older Adults. *Infect Dis Clin North Am.* 2017 Dec;31(4):673-688.
- 6- McIsaac W, Moineddin R, Ross S. Validation of a decision aid to assist physicians in reducing unnecessary antibiotic drug use for acute cystitis. *Arch Intern Med.* 2007;167(20):2201–2206.
- 7- Devillé WL, Yzermans JC, van Duijn NP, Bezemer PD, van der Windt DA, Bouter LM. The urine dipstick test useful to rule out infections. A meta-analysis of the accuracy. *BMC Urol.* 2004 Jun 2;4:4.
- 8- Chernaya A, Søborg C, Midttun M. Validity of the urinary dipstick test in the diagnosis of urinary tract infections in adults. *Dan Med J.* 2021 Dec 15;69(1):A07210607.
- 9- Álvarez-Artero E, Campo-Nuñez A, García-García I, García-Bravo M, Cores-Calvo O, Galindo-Pérez I, Pendones-Ulerio J, López-Bernus A, Belhassen-García M, Pardo-Lledías J. Urinary tract infection caused by *Enterococcus* spp.: Risk factors and mortality. An observational study. *Rev Clin Esp (Barc).* 2021 Aug-Sep;221(7):375-383.
- 10- Little P, Turner S, Rumsby K, Jones R, Warner G, Moore M, Lowes JA, Smith H, Hawke C, Leydon G, Mullee M. Validating the prediction of lower urinary tract infection in primary care: sensitivity and specificity of urinary dipsticks and clinical scores in women. *Br J Gen Pract.* 2010 Jul;60(576):495-500

TABLolar**Tablo-1:** Menopoz hastalarının demografik özellikleri

	Ortalama \pm SD*
Yaş	58 \pm 3,5
Menopoz süresi	7,2 \pm 3,1
BMI**	32,2 \pm 2,8
Parite	3,5 \pm 1,1

*SD: Standart Deviasyon

**BMI: vücut kitle indeksi

Tablo 2: Performans Değerlendirme Ölçütleri

	Sensitivity	Specifity	PPV	NPV	p
Lökosit	45,0	65,0	15,6	89,1	0,03
Eritrosit	35,8	68,2	13,7	87,4	0,21
Protein	9,0	90,3	12,5	85,6	0,65
Nitrit	2,7	87,7	18,4	76,7	0,02
Glikoz	2,3	95,4	8,5	86,2	0,48